

УДК: 338.012

DOI: 10.5281/zenodo.8320028 <https://zenodo.org/record/8320028>

НА ПУТИ К СУВЕРЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Анатолий Александрович Пороховский¹

Доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (porokhovskyya@my.msu.ru), (ORCID 0000-0001-5520-0550)

Ключевые слова: *экономический суверенитет, национальное экономическое пространство, частные интересы, национальные интересы, воспроизводство общественно-го капитала*

Для цитирования: Пороховский А.А. На пути к суверенной экономике России // Вопросы политической экономики. 2023. № 3 (35). С. 96-101.

ON THE PATH TOWARD A SOVEREIGN RUSSIAN ECONOMY

Anatoly A. Porokhovsky

Doctor of Science (Economics), Professor, Honored scientist of the Russian Federation, Professor Department of Political Economy Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia (porokhovskyya@my.msu.ru), (ORCID 0000-0001-5520-0550)

Keywords: *economic sovereignty, national economic space, private interests, national interests, reproduction of public capital*

For citation: Porokhovsky A.A. On the path toward a sovereign Russian economy. Problems of Political Economy. 2023;3(35):96-101.

JEL codes: P17, P52.

Постановка проблемы

Процесс становления экономического суверенитета России обнажил накопившуюся за 30 лет зависимость национальной экономики от внешних факторов развития. Для рыночной экономики быть частью рыночной мировой экономики является нормальным состоянием. Однако в случае с Россией оказалось, что страна лишилась многих технологических отраслей, а большинство оставшихся находились под контролем иностранного капитала, который был заинтересован в расширении собственного производства и вытеснении с внутреннего рынка отечественных товаров и услуг. Зарубежные партнеры и исследователи объясняли такое положение дел невысокой конкурентоспособностью российского бизнеса и бескомпромиссностью рыночного механизма.

¹ © Пороховский А.А., 2023.

На самом деле важно выяснить, почему избранная в России модель перехода к рыночному капитализму привела к таким результатам? Возможно ли добиться национального экономического суверенитета, опираясь на неоклассическую теорию? Почему идеальные рыночные законы, прежде всего конкуренция, в рамках мирового хозяйства, зависят от интересов страны-лидера, которая предопределяет и другие взаимосвязи между странами? Рассмотрим некоторые первоочередные задачи по обеспечению становления национального суверенитета российской экономики.

Единство национального экономического пространства

Территория России отличается своей уникальностью не только из-за своих самых больших в мире размеров. Страна обладает почти всеми природно-климатическими зонами, покрываемыми 11-часовыми поясами и омываемыми океанами и морями. Богатство фауны и флоры, земных и водных ресурсов не имеет равных на планете. В России проживают люди разных национальностей, исповедующих почти все массовые религии в мире. При этом большинство населения распределяется по территориальному признаку, образуя свои национальные республики, края, области, автономные округа. Все это создает благоприятные предпосылки для эффективного использования внутренних факторов и ресурсов для экономического и социального развития, для учета специфики каждого региона страны при решении местных и федеральных целей.

В СССР система планового хозяйства сформировала в стране единый народно-хозяйственный комплекс, в котором была обеспечена транспортная доступность любой точки советской территории разными видами транспорта, что позволило включить все внутренние ресурсы в экономический процесс. В эти же годы в развитых странах также сформировалось единое национальное рыночное пространство, благодаря активному участию государств в инвестировании развития инфраструктуры национальной экономики и освоения всей территории страны. Это оказалось выгодным и бизнесу, и гражданам, и обществу в целом. Во многом это определялось и относительно небольшим размером их территорий. Но во всех случаях первичное освоение особенно относительно удаленной территории зависело от государства, которое создавало бизнесу стимулы подключаться к этому процессу. Получалось, что на практике развития капитализма вширь национальные государственные интересы показывали частным интересам капитала направления экономической реализации. Затем вновь инициатива переходила к капиталу.

В 90-е годы прошлого века в России процесс приватизации разрушил не только государственную собственность, но и единство экономического пространства страны. Поскольку любой нарождающийся бизнес стремился к максимизации прибыли в краткосрочный период, постольку инфраструктурная деятельность, не приносящая немедленной прибыли, стала приходить в упадок. Из-за этого стремительно сокращался внутренний рынок, из него выпадали как территориальные, так и деловые звенья. Внешне стало казаться, что в новых российских рыночных условиях территориальный фактор стал превращаться вместо преимущества в обузу, особенно для местного населения. Одновременно получил расцвет бизнес, имеющий спрос на внешнем рынке. Но государство стало терять свою экономическую мощь, так как капитал стремился любой ценой закрепиться за рубежом: регистрируя свою

российскую собственность в иностранных юрисдикциях и вкладываясь в зарубежные банки и проекты, недвижимость и личное благосостояние. Поскольку интересы капитала и многих государственных чиновников нередко совпадали, постольку почти никаких государственных юридических преград в этом движении не было (Пороховский, 2015). В результате абсолютизация свободы движения отечественного капитала и свободы иностранного капитала в России привела к падению экономического потенциала страны, ее отставанию по многим параметрам от других стран. Возник исторический российский парадокс – большой отечественный бизнес видел свое будущее не на родине, вывозя за рубеж не только прибыль и свои персональные доходы, но и минимизируя инвестиции в свои предприятия, новые технологии, подготовку кадров.

Как видно, прошедший период постсоветского рыночного развития России продемонстрировал, что происходит с национальной экономикой, если игнорируются общественные, национальные интересы и преобладают частные интересы на всех уровнях, если государственные институты ориентируются на некоторые зарубежные аналоги, забывая о том, что в других развитых рыночных экономиках считается вполне нормальным своеобразная гармонизация частных и общественных интересов, при которой бизнесу просто не выгодно строить и развивать свое дело вопреки интересам общества и государства. Поэтому рыночная российская модель только в последние годы задумалась об инфраструктуре национальной экономики, частично восстанавливая утраченное и пытаясь с помощью государства сформировать вновь единство национального экономического пространства. Особенно остро стоит вопрос о новых технологиях, цифровизации, искусственном интеллекте, которые играют не последнюю роль в обеспечении национального суверенитета в широком смысле².

Современная экономика – смешанная рыночная экономика

Очень важно не только вскрыть причины отставания экономического и социального развития, но и показать, каковы корни практических и теоретических заблуждений государственных мужей и академических исследователей при оценке современного состояния экономики России.

После мирового экономического кризиса 1929–1933 годов в неоклассической теории выделились макроэкономические исследования, а после Второй мировой войны сформировался синтез микроэкономического и макроэкономического анализа, который впервые зафиксировал профессор Гарвардского университета П. Самуэльсон в своем учебнике «Экономикс» в 1948 г. Наряду с неоклассическим синтезом автор предложил в своем учебнике квалифицировать рыночную экономику западных стран как смешанную рыночную экономику, раскрывая это понятие как взаимосвязь рыночного и государственного регулирования при базовом значении принципов рыночного ценообразования (Samuelson, 1948). Нельзя забывать, что к тому времени в США и ряде других стран экономически господствующими стали крупные корпорации, опирающиеся на акционерную собственность, которая по существу является частной коллективной собственностью. При этом экономический комплекс каждой такой корпорации строит свою деятельность на четком внутри-

² Artificial Intelligence Index Report 2023 – HAI Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence Publishing, April – 386 P. (Available at: www.hai-ai-index-report2023) (дата обращения: 05.04.2023).

фирменном бизнес-планировании, которое прежде всего работает на достижение целей компании и лишь опосредовано связано с действиями рыночных сил. Поэтому внутрифирменное регулирование также вошло в определение смешанной экономики, так как значительная часть национального оборота товаров и услуг (порой до 50%) стала объектом внутрифирменного оборота и регулирования. Известный американский ученый Дж.К. Гэлбрейт уделил много внимания исследованию экономической природы корпораций и их роли в рыночном механизме. В своей книге «Новое индустриальное общество» в 1967 г. обосновал разделение национальной экономики на две неравные части – мир корпораций и миллионы остальных традиционных собственников, подчеркнув при этом: «Было бы целесообразно дать какое-то обозначение той части экономики, которая характеризуется наличием крупных корпораций. Такое обозначение напрашивается: я буду называть ее “индустриальная система”» (Гэлбрейт, 1969, с. 45). В российской экономике также ведущие компании, которые являются публичными акционерными обществами, захватили передовые позиции и производят определяющую часть валового внутреннего продукта страны.

Не будет преувеличением заявить, что и российская рыночная экономика соответствует определению *смешанная рыночная экономика* или просто *смешанная экономика*, поскольку мы говорим в целом только об экономике на рыночной основе, где конечным регулятором выступают рыночные цены.

Однако в стандартных учебных курсах по экономикс рассматриваются вопросы об открытой и закрытой моделях экономики, о конкуренции внутри страны и на мировых рынках, исходя из предпосылки об идеальном рыночном механизме, при котором рынок в конце концов удовлетворит частные интересы производителей и потребителей, всех собственников товаров, услуг, денег, капитала. При этом проблема национальных интересов и национального суверенитета остаются вне предмета анализа. Поэтому для теоретического обоснования и практического обеспечения национального экономического суверенитета необходимо использовать общую экономическую теорию, которая включает также политическую экономию, неоклассическую теорию и другие научные школы.

Системный подход и санкционный режим

Стремление России добиться экономического суверенитета происходит в чрезвычайных обстоятельствах. Внешние стандартные рыночные условия со стороны недружественных стран заменены санкциями во всех экономических сферах. Это вызвало дополнительное напряжение как в рыночном механизме, так и в механизме государственного регулирования. Учет частных интересов бизнеса происходит при обязательном приоритете национальных интересов, которые нацелены на оптимальное использование внутренних ресурсов на всей территории страны (Хубиев, Теняков, 2023). В ускоренном режиме происходит восстановление единства национального экономического пространства, что способствует включению регионов в общий воспроизводственный процесс.

В этих условиях традиционный рыночный анализ оказывается бессильным, ибо действуют не только рыночные принципы, да и в смешанной экономике нельзя не учитывать другие цели и мотивы, кроме максимизации прибыли. Сам факт системного подхода к национальной экономике означает прямое или индикативное

регулирование всех ключевых взаимосвязей на основе воспроизводственных пропорций в долгосрочном периоде. При этом бизнес нацеливается на использование всех собственных и заемных ресурсов, включая амортизационные отчисления. В равной мере это относится и к бизнесу, работающему на экспорт (Минакир, 2023). До сих пор нередко было так, что бизнес мог предпочитать только экспорт, если он давал больше доход и позволял поддерживать связь с зарубежными потребителями и банками. Теперь интересы отечественного потребителя, особенно как части создания стоимости готового продукта, становятся первостепенными.

Санкционный режим воочию подтвердил, как устроена мировая экономика, в которой рыночные принципы действуют условно, а эти условия во многом зависят от национальных интересов США, которые являются не просто мировым лидером с мировой валютой, но и главенствуют в большинстве международных экономических организаций. Поэтому переход от однополярного мирового хозяйства к многополярному миру может восстановить конкуренцию и реальный рыночный механизм на международном уровне. В развитии человеческой цивилизации большую роль играют и многочисленные неэкономические факторы. Выяснение их значения требует отдельного исследования. Мы остановились только на экономической составляющей обеспечения национального суверенитета.

ЛИТЕРАТУРА

Гэлбрейт Дж.К. Новое индустриальное общество. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1969.

Минакир П.А. Внешнеторговый фактор экономики форс-мажора: пространственный маневр // *Пространственная экономика*. 2023. Т. 19. № 1. С. 7-19. <https://dx.doi.org/10.14530/se.2023.1.007-019>

Пороховский А.А. Злоупотребление частными интересами // *Мир перемен*. Специальный выпуск. 2015. С. 86-90.

Хубиев К.А., Теняков И.М. Создание внутренних источников экономического развития // *Экономическое возрождение России*. 2023. № 1(75). С. 5-23. DOI: 10.37930/1990-9780-2023-1-75-5-23

Samuelson P. Economics. An Introductory Analysis, New York. McGraw Hill, 1948.

Информация об авторе

Анатолий Александрович Пороховский – доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: porokhovskyyaa@my.msu.ru) (ORCID 0000-0001-5520-0550) (elibrary AuthorID: 107834)

REFERENCES

Galbraith J.K. The New Industrial State. Translated from English. M.: Progress, 1969. (In Russ.)

Khubiev K.A., Tenyakov I.M. Creation of internal sources of economic development = Economic Revival of Russia. 2023;1(75):5-23. DOI: 10.37930/1990-9780-2023-1-75-5-23 (In Russ.)

Minakir P.A. Foreign trade factor of force majeure economy: spatial maneuver = Spatial Economics. 2023;19(1):7-19. <https://dx.doi.org/10.14530/se.2023.1.007-019> (In Russ.)

Porokhovsky A.A. Abuse of private interests = World of Change; Special Issue.2015:86-90. (In Russ.)

Samuelson P. Economics. An Introductory Analysis, New York. McGraw Hill, 1948.

Information about the author

Anatoly A. Porokhovsky – Doctor of Science (Economics), Professor, Honored scientist of the Russian Federation, Professor Department of Political Economy Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

(E-mail: porokhovskyya@my.msu.ru) (ORCID 0000-0001-5520-0550) (elibrary AuthorID: 107834)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 10.04.2023; одобрена после рецензирования: 15.05.2023; принята к публикации: 17.08.2023.